

EXPLORANDO NOSSAS RAÍZES

Robert Renato Dos Santos Mantovanini¹, Léia Fernandes Perentelli²

RESUMO

Este estudo é resultado da disciplina de extensão intitulada "Artes e Educação – Fundamentos, Metodologias e Práticas", ofertada pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. No decorrer da disciplina, foi desenvolvido o projeto "Explorando Nossas Raízes", que visa incentivar uma abordagem interdisciplinar ao integrar cultura, artes e diversas áreas do conhecimento no ensino fundamental I. O projeto tem como objetivo enriquecer a experiência educativa dos alunos por meio de atividades práticas e lúdicas que conectam conceitos educacionais com a exploração cultural. As atividades incluem a integração da matemática, história, língua portuguesa e geografia, proporcionando uma aprendizagem contextualizada e envolvente. Alinhado com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o projeto busca desenvolver habilidades diversas nos alunos, promovendo uma compreensão abrangente e aplicada do conhecimento.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, educação fundamental, atividades práticas.

ABSTRACT

This study is the result of the extension course entitled "Arts and Education – Fundamentals, Methodologies and Practices", offered by the Estácio University Center of Ribeirão Preto. During the course, the project "Exploring Our Roots" was developed, which aims to encourage an interdisciplinary approach by integrating culture, arts and various areas of knowledge in elementary school. Activities include the integration of mathematics, history, Portuguese language and geography, providing contextualized and engaging learning. In line with the guidelines of the National Common Curriculum Base (BNCC), the project seeks to develop diverse skills in students, promoting a comprehensive and applied understanding of knowledge.

Keywords: interdisciplinarity, elementary education, practical activities.

1. INTRODUÇÃO

A educação contemporânea enfatiza a necessidade de metodologias interdisciplinares que promovam a aprendizagem significativa e contextualizada. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância de integrar diferentes disciplinas para ampliar o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos (BRASIL, 2017). Projetos que envolvem arte, cultura e ludicidade têm se mostrado eficazes na promoção do aprendizado ativo e no desenvolvimento do pensamento crítico (BARBOSA, 2012).

¹ Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

² Coordenadora e Docente no Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9254-6888>, leia.perentelli@estacio.br

No entanto, o desafio ainda persiste na aplicação prática dessa abordagem no ensino fundamental, especialmente em contextos com poucas oportunidades de acesso à cultura. Muitas escolas enfrentam dificuldades na implementação de práticas interdisciplinares devido à falta de recursos e à resistência a metodologias inovadoras. Ainda há poucas investigações sobre o impacto direto da integração de múltiplas disciplinas através da arte e cultura no aprendizado infantil (CANDAUI, 2008).

O objetivo deste estudo é analisar como a abordagem interdisciplinar do projeto Explorando Nossas Raízes pode contribuir para a valorização da diversidade cultural e a aprendizagem significativa dos alunos do ensino fundamental I. A hipótese é de que a integração das disciplinas por meio de atividades culturais estimula o interesse dos alunos e fortalece sua identidade cultural.

O projeto foi implementado em uma ONG, permitindo que crianças de diferentes contextos socioeconômicos participassem ativamente. A metodologia combinou oficinas de máscaras geométricas, contação de histórias folclóricas, geolocalização cultural e estudo da afro-etnobotânica. Essa abordagem inovadora permitiu que os alunos vivenciassem a aprendizagem de forma prática e interativa, diferenciando-se do ensino tradicional.

2. METODOLOGIA

- **Amostra**

80 crianças, com idades entre 6 e 10 anos, matriculadas na ONG FRASOL, em Ribeirão Preto/SP.

- **Tipo de estudo:**

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, baseado na observação participante e na análise das interações e do envolvimento das crianças nas atividades propostas.

- **Procedimentos - Disciplinas Trabalhadas**

1. Língua Portuguesa

As atividades da disciplina de língua portuguesa envolveram a contação de histórias sobre personagens do folclore brasileiro, como Saci, Iara e Curupira.

Os alunos foram incentivados a recontar as histórias oralmente e criar textos narrativos, trabalhando a oralidade e a produção escrita.

Foram explorados gêneros textuais, como lendas e mitos, associando a cultura popular ao ensino da língua.

2. História

A disciplina foi abordada por meio do estudo da Consciência Negra, destacando figuras históricas como Zumbi e Dandara dos Palmares e Carolina Maria de Jesus.

A atividade envolveu um labirinto temático, onde os alunos percorriam diferentes estações e aprendiam sobre a luta e as contribuições dos personagens históricos.

O objetivo foi promover a reflexão sobre a diversidade cultural e a valorização da identidade afro-brasileira.

3. Geografia

A geografia foi trabalhada por meio da geolocalização das culturas brasileiras, onde os alunos identificaram as regiões do Brasil onde cada personagem do folclore é mais representativo.

Utilizando um mapa interativo, as crianças relacionaram a cultura de diferentes estados com suas histórias e tradições.

Essa abordagem integrou conceitos de espaço, território e identidade cultural.

4. Ciências – Afro-etnobotânica

O ensino de Ciências foi abordado pelo estudo da afro-etnobotânica, com foco no reconhecimento de ervas medicinais como erva-doce, camomila e cidreira.

Durante a atividade, as crianças manusearam e cheiraram as ervas, aprendendo sobre seus usos na medicina tradicional e sua relação com as culturas africana e indígena.

A experiência sensorial foi finalizada com a degustação de chás, incentivando a aprendizagem prática.

5. Matemática - Afroetnomatemática

A Matemática foi trabalhada através da Afroetnomatemática, explorando padrões geométricos presentes na cultura africana.

Os alunos criaram máscaras africanas geométricas, aplicando conceitos de simetria, proporção, formas geométricas e padrões repetitivos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

- O projeto impactou diretamente 80 crianças, que participaram ativamente das atividades propostas. Os principais resultados foram:
- Aumento do interesse dos alunos por temas culturais e históricos.

- Desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico por meio das oficinas artísticas.
- Maior engajamento na aprendizagem interdisciplinar, com evidências de retenção do conhecimento adquirido.
- Feedbacks positivos da equipe pedagógica da ONG, destacando a eficácia das metodologias ativas.
- Relatos dos alunos demonstrando identificação e valorização das raízes culturais abordadas.

4. CONCLUSÃO

O projeto Explorando Nossas Raízes demonstrou que a integração entre arte, cultura e disciplinas escolares favorece o aprendizado e fortalece a identidade cultural dos alunos. A utilização de metodologias ativas e interdisciplinares foi essencial para o sucesso da proposta.

REFERÊNCIAS

VIGOTSKY, Lev. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARDNER, Howard. Estruturas da Mente: A teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 2012.

CANDAU, Vera Maria. Educação Intercultural na América Latina. Educação & Sociedade, Campinas, 2008.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.